

SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BILAN ZARARLANIB TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA KASALLIKNING KECHISHI.

Xazratkulova Mashhura Ismatovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349612>

Mavzuning dolzarbligi: Tug'ma SMVI onaning virus bilan infeksiyalanishi yoki uning qayta faollashishi natijasida rivojlanadi, faol infeksiyalanishni keltirib chiqaradi. Homila ichi infeksiyalari perinatal o'lim darajasining yetakchi o'rinlaridan birini egallaydi. SMVI onaning virus bilan zararlanishi yoki ona organizmida qayta faollanishi bilan bog'liq. Agar ona homiladorligining erta davrida infeksiya aniqlansa? markaziy asab tizimi, yurak-qon tomir, siydik ajratish tizimi va boshqa organlarida ko'pincha tug'ma nuqsonlar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Homiladorlikning kech davrida infeksiyalanganida, SMVIning faol shaklida kechganda yangi tug'ilgan chaqaloqlar uzoq muddatli nevrologik oqibatlariga olib keladi va eshitish qobiliyatini yo'qotishi, ko'rish organining shikastlanishiga olib kelishi mumkin. O'lgan yangi tug'ilgan chaqaloqlar orasida perinatal o'lim stastikasida sitomegalovirus infeksiyasi 37,5% ni tashkil qiladi. Tug'ma sitomegalovirus infeksiyasi bo'lgan bolalarda turli nuqsonlar natijasidagi o'lim darajasi 61,4%ni tashkil etishi aniqlangan. Tug'ma SMVI ham belgilsiz ham og'ir shaklda kechishi mumkin, og'ir shaklda kechganda ko'pincha halokatli natija qayd etilishi mumkin. Shu bilan birga, SMVI ning og'ir kasallik shakliga ega bo'lgan bolalarning deyarli 90 foizi keyinchalik turli somatik va nevrologik asoratlarni rivojlantiradi va simptomsiz kechgan holatlarda, faqat 5-17% bolalarda SMVI ning turli shtammlari sabab bo'lgan turli xil kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Sitomegalovirus infeksiyasining klinik ko'rinishlari xilma-xil bo'lib, umumiy shaklda o'pka, buyraklar va ichaklarning shikastlanishi tez-tez kuzatiladi, jigar va boshqa organlarda nisbatan kamroq kuzatiladi. Tug'ma umumiy sitomegalovirus infeksiyaslanishida sariqlik, teri va shilliq pardalardagi gemorragik toshmalar, ichki organlar va miyada qon quyilishi, tug'ma nuqsonlar, og'ir anemiya, shuningdek, ko'zning shikastlanishi va eshitish qobiliyatining yo'qolishi ko'pincha qayd etiladi. Homiladorlikning birinchi yarmida homilaning infeksiyalanishi eng xavfli hisoblanadi, chunki sitomegalovirus teratogen xususiyatga ega. Homiladorlik davrida ultratovush tekshiruviga ko'ra, sitomegalovirus infeksiyasining belgilari maxsus bo'lmagan patologik o'zgarishlar bo'lishi mumkin: yo'ldoshning qalinlashishi, qog'onoq suvining kam yoki ko'p bo'lishi, homila rivojlanishining kechikishi, gepatosplenomegaliya,

perikardial va plevra suyuqligining mavjudligi, assitlar, mikrocefaliya, ventrikulomegaliya, miya anomaliyasi, miyaning periventrikulyar sohalarida nuqsonlar va giperexogen o'choqlar, shuningdek, jigar va ichaklarda giperexogen o'choqlar, piyeloektaziya, giperexogen buyraklar, o'pka gipoplaziyasi, kabi o'zgarishlarni kuzatish mumkin.

Tadqiqot materiallari va usullari: Bizning tekshirish obyektimiz Samarqand viloyat Perinatal markazida Homila ichi infeksiyanishi tashxisi bilan 3 nafar tug'ilgan chaqaloqlar kuzatuv bo'ldi. 2022 yilning ikkinchi-uchinchi choragida tug'ilgan chaqaloqlarning anamnezi klinikasi va laborator instrumental tekshiruv hisoblanadi.

Natijalar: B.E. bolasi III homiladorlik III tug'ruqdan tug'ilgan chaqaloq, avvalgi farzandlarini sog'lom deb biladi. B.E ning 13.06.22 sanada tug'ilgan farzandining vazni 1.640 kg bo'lib, boyi 39 sm, apgar shkalasi bo'yicha 5-6-7 ball bilan baholangan. Chaqaloq anamnezida onasining homiladorligi davomida ikki marta O'RIK bilan kasallangan, kuchli toksikoz 4 oygacha bezovta qilgan, qog'anoq suvlari kam bo'lib yurgan, ikki marta ambulatoriya sharoitda davolangan. Chaqaloq tug'ilgandagi tashxisi nafas buzilish sindromi, NE yengil darajasi, tug'ma katarakta, chov churrasi, chalalik 31 haftalik deb tashxis qo'yilgan. Tekshirishlar natijasida umumiy qon tahlilida gemoglobin - 88 g/l, leykositlar - 10.5, tayoqcha yadroli -13, segment yadroli - 56, mon. - 4, limfosit - 30, eozinofillar - 1 ekanligi aniqlandi. Qon biokimyo tahlilida kuchli o'zgarishlar kuzatilmadi. Chaqaloqni IFA tahlili orqali SMVI ga tekshirilganda IgG 2.623 (normada 0.412 gacha), PZR qon tahlilida chaqaloq qonida SMVI-15.12 aniqlandi. Neyrosonografiya tekshiruvda: boshning o'ng qorincha psevdokistasi, chap qorincha shoxida qon quyilish aniqlangan. chaqaloq tug'ilgandan so'ng uchinchi sanasida tug'ma ichak tutilishi tashxisi bilan SamMI 2-son klinikasi chaqaloqlar bo'limiga og'ir ahvolda ko'chirildi. U yerda tug'ma ichak tutilishi, chalalik-32 haftalik, morfofunktsional yetilmaganlik, poliorgan yetishmaslik, TORCH infeksiya tashxisi bilan standart asosida davo muolajalari o'tkazilgan, shunga qaramasdan chaqaloq 28.06.22 sanasida o'tkir nafas yetishmovchiligi II-III darajasi, o'tkir yurak-qon tomir yetishmovchiligi III darajasi, ikki tomonlama asperatsion pnevmoniya og'ir darajasi, poliorgan yetishmovchiligi, ichaklar parezi, TORCH infeksiya chalalik 32 haftalik tashxisi bilan vafot etdi.

Ikkinchi bemor M.F. bolasi 14.08.22da tug'ilgan bolasi bo'lib, 2-homiladorlikdan 2-farzand. Birinchi farzand 2021-yil tug'ilgan, o'g'il jinsli farzandi bo'lib, homila ichi infeksiyasi tashxisi bilan 3 oyligida nobud bo'lgan. Ikkinchi homila ushbu

farzand bo'lib, tug'ilgandagi vazni 2620gr/47sm. Tug'ruq zalidagi tashxisi: markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi, nafas yetishmasligi o'rta darajadagi yetishmasligi tashxisi qo'yilgan. Perinatal markazning chaqaloqlar reanimatsiya markazida ushbu chaqaloqqa homila ichi infeksiyanishi, homila ichi infeksiyanishi, tug'ma pnevmoniya tashxisi qo'yildi va standart asosida davo muolajalarini oldi. Chaqaloqning markazdagi laborator tahlillaridagi o'zgarishlar quyidagicha kuzatildi: umumiy qon tahlilida Hb-142, ert-4.81, ley-23.93, neyt-56.6, lim-28.4, mon-13.0, trom-287 ekanligi aniqladi. Siydik tahlilida: oqsil-0.363/11, o'tib ketuvchi epiteley-10-18, erit-10-14 leykositlar-katta miqdorda, tuzlar(+) ekanligi aniqlandi. UZI va neyrosonografiya tekshiruvida: bosh miya gipoksiyasi belgilari, oq buyraklar belgisi, gepatosplenomegaliya tashxisi qo'yilgan, yurakda qorinchalararo devor nuqsoni aniqlandi. IFA tekshiruvi orqali chaqaloq qoni tekshirilganda siydik tekshirilganda SMVI ga tekshirilganda IgG 1.927 (normada 0.412 gacha) aniqlandi. standart davo muolajalari o'tkazilib chaqaloq hayotining 18 kunida qoniqarli ahvolda perinatal markazdan javob berildi va nazoratga olindi. Hozirda chaqaloq buyraklar zararlanishi belgilari ya'ni piyelonefrit belgilari bilan bolalar nefrologik tomonidan ikki marta davo muolajalari o'tkazildi va nazorat davom etmoqda.

Bizning e'tiborimizni tortgan uchinchi chaqaloq esa A.N bolasi ikkinchi homiladorlikdan birinchi farzand. Birinchi homilasi 33 haftaligida 900 gr bo'lib tug'ilib, 2 kunda vafot etgan. Ikkinchi farzand ushbu chaqaloq bo'lib, 2.08.22 da tug'ilgan. Anamnezidan homiladorlik vaqti davomida ikki marta O'RIK bilan kasallangan. Kamqonlik Hb-74 g/l, qon bosimi homiladorlik davomida 120-160 mm/simob ustuni oralig'ida ko'tarilib turgan. Qog'anoq suvlari yashil rangli iflos bo'lgan. Homiladorlikning barcha davri davomida homila tushish xavfi fonida kechgan. Chaqaloq 35 haftaligida homiladorlik gestozi og'ir darajasi tashxisi bilan kesarcha kesish operatsiyasi yo'li orqali tug'ilgan. Chaqaloq tug'ilgandagi tana vazni 2000 gr/48 sm bo'lgan. Chaqaloqning umumiy ahvoli juda og'ir, ko'rikda reaksiyasi sust, ranglari ekterik rangda Kramer zonasi bo'yicha(++++), reflekslari chaqirilmaydi. O'pkasida sust nafas eshitiladi, yurak tonlari bo'g'iq, Ps-ritmik, jigari+2.5 sm kattalashgan. Taloq kattalashmagan. UZI tekshiruvida fetal gepatit tashxisi quyilgan. Qon umumiy tahlilida: 10.08.22 sanasida ley-13.34, lim-44.2, mon-18.7, neyt-36.7, gemoglobin-122, trombositlar-223, ECHT-3; Qonning umumiy biokimyosida: ALT-22, AST-33, umumiy bilirubin - 660.50, bevosita bilirubin-452.52, bilvosita bilirubin - 207.98, mochevina - 4.09, qondagi kreatinin - 23.2, azot qoldig'i - 15.9 aniqlandi. IFA tahlilida - SVMIIgG-0.535,

oddiy herpes-IgG 0.796 (0.163 norma), qizamiq-IgG 1.353 (0.314); PZR qon tahlilida 15.6 SMVI aniqlandi. Siydik tahlilida: siydikdagi oqsil - 0.165, leykositlar - 11-12-13, epiteleylar-3-4, tuzlar(+), bakteriyalar-(+) aniqlandi. Standart asosida chaqaloq davo muolajalarini olgandan so'ng 12-kundan boshlab ijobiy tamonga o'zgarib boshladi. 18 kuni tug'ruqxonadan uyiga javob berildi. Shundan buyon chaqaloq nazoratga olingan va kuzatuv davom ettirilmoqda.

Xulosa: kuzatuv va tekshiruv natijalaridan shu aniqlandiki, SMVI bor bo'lgan homilador ayollar doimiy nazoratda bo'lishi zarur, ularga standart davo muolajalarini erta boshlash, poliklinika sharoitida SVMIning erta aniqlash va profilaktika ishlarini nazoratga olish zarurligini ko'rsatadi. Zero, bu infeksiya homiladorlik davrida juda ko'p sonli nuqsonli holatlar bilan tug'ilishlarga, shu bilan birga bolada keyinchalik ham barcha a'zolarida turli xil somatik kasalliklarni keltirib chiqarishiga shuningdek fiziologik moslashuv davrining og'ir kechishiga sabab bo'lishi mumkinligi yuqorida keltirilgan holatlarda ham o'z isbotini topmoqda.